

Levantamento das necessidades de treinamento: Percepção sobre o impacto do T&D na retenção de colaboradores

Survey of Training Needs: Perception of the Impact of T&D on Employee Retention

Levantamiento de Necesidades de Capacitación: Percepción sobre el Impacto del T&D en la Retención de Colaboradores

Jadhy de Souza Pereira¹

Jadhy.pereira@fatec.sp.gov.br

Gabriel Felipe Lorenço¹

Gabriel.lorenco@fatec.sp.gov.br

Jadir Perpétuo dos Santos¹

Jadir.santos@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT); Retenção de colaboradores; Desenvolvimento contínuo; Teoria do Intercâmbio Social e Engajamento.

Keywords:

Training Needs Assessment (TNA); Employee retention; Continuous development; Social Exchange Theory and Engagement.

Palabras clave:

Evaluación de Necesidades de Capacitación (ENC); Retención de empleados; Desarrollo continuo; Teoría del Intercambio Social y Compromiso.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

José Carlos Hoelz
Luciano Francisco de Oliveira

Resumo:

O estudo investiga o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) como uma ferramenta essencial para fortalecer a retenção de colaboradores e promover seu desenvolvimento contínuo. Ele explora como o LNT, realizado com métodos quantitativos, como auditorias e indicadores de desempenho, impacta o engajamento e a satisfação dos funcionários ao alinhar suas habilidades com os objetivos organizacionais. A pesquisa revela que o processo de LNT é feito mensalmente, refletindo um compromisso das empresas em adaptar-se rapidamente às demandas do mercado e de desenvolvimento. Entre os principais desafios identificados, destacam-se a resistência de alguns colaboradores aos treinamentos e a dificuldade administrativa em ajustar as capacitações às necessidades operacionais. Embasada na Teoria do Intercâmbio Social, a análise indica que investimentos em T&D geram reciprocidade, estimulando a lealdade dos colaboradores. Por fim, o estudo conclui que práticas de avaliação contínua, como o ciclo PDCA, não apenas aprimoram a performance da equipe, mas também consolidam o vínculo entre colaboradores e organização, favorecendo a retenção e o crescimento organizacional.

Abstract:

The study investigates the Training Needs Assessment (TNA) as an essential tool for strengthening employee retention and promoting continuous development. It explores how TNA, conducted through quantitative methods such as audits and performance indicators, impacts employee engagement and satisfaction by aligning their skills with organizational goals. The research reveals that TNA is conducted monthly, demonstrating companies' commitment to adapt swiftly to market and development demands. Key challenges identified include employee resistance to training and administrative difficulty in adapting training to operational needs. Based on Social Exchange Theory, the analysis indicates that investments in training and development foster reciprocity, encouraging employee loyalty. Finally, the study concludes that continuous assessment practices, like the PDCA cycle, not only improve team performance but also strengthen the bond between employees and the organization, supporting retention and organizational growth.

Resumen:

El estudio investiga la Evaluación de Necesidades de Capacitación (ENC) como una herramienta esencial para fortalecer la retención de empleados y promover el desarrollo continuo. Explora cómo la ENC, realizada mediante métodos cuantitativos como auditorías e indicadores de desempeño, impacta el compromiso y la satisfacción de los empleados al alinear sus habilidades con los objetivos organizacionales. La investigación revela que la ENC se realiza mensualmente, demostrando el compromiso de las empresas con la adaptación rápida a las demandas del mercado y del desarrollo. Entre los principales desafíos identificados se encuentran la resistencia de algunos empleados a la capacitación y la dificultad administrativa para ajustar la capacitación a las necesidades operativas. Basado en la Teoría del Intercambio Social, el análisis indica que las inversiones en capacitación fomentan la reciprocidad, promoviendo la lealtad de los empleados. Finalmente, el estudio concluye que las prácticas de evaluación continua, como el ciclo PDCA, mejoran el rendimiento del equipo y consolidan el vínculo entre empleados y organización, apoyando la retención y el crecimiento organizacional.

¹ FATEC ZONA LESTE

1. Introdução

O treinamento e desenvolvimento têm se tornado cada vez mais importantes no ambiente corporativo, especialmente porque o mercado de trabalho de hoje exige que empresas e colaboradores estejam sempre atualizados e preparados para novos desafios. Nesse cenário, o levantamento de necessidades de treinamento (LNT) é uma ferramenta estratégica essencial para identificar o que está faltando em termos de habilidades e direcionar os recursos da melhor maneira possível, garantindo que o desenvolvimento profissional tenha um impacto real.

Além de lidar com o LNT, as empresas também enfrentam o desafio do *turnover*, que é a alta rotatividade de funcionários. Isso gera custos consideráveis, tanto financeiros quanto operacionais, e afeta a produtividade e a continuidade dos projetos. Um dos grandes motivos por trás dessa rotatividade é a falta de oportunidades de desenvolvimento e a percepção dos funcionários de que não há planos de carreira ou chances de crescimento na empresa. Por isso, reter talentos se torna uma prioridade estratégica, especialmente em um mercado competitivo, onde ter uma equipe qualificada é fundamental para o sucesso.

Diante desse contexto, este estudo busca entender como o levantamento de necessidades de treinamento pode ajudar na retenção de colaboradores, analisando como o treinamento impacta o engajamento e a satisfação dos funcionários. O objetivo é explorar de que maneira o desenvolvimento contínuo pode funcionar como um fator de retenção, ao oferecer oportunidades reais de crescimento dentro da empresa.

Além disso, a pesquisa discute a importância de uma gestão eficiente dos programas de treinamento e desenvolvimento, que consiga alinhar as necessidades dos colaboradores aos objetivos estratégicos da organização. Esse tema é relevante porque envolve a otimização dos recursos da empresa, promovendo um ambiente de trabalho mais atrativo, onde os funcionários se sintam valorizados e motivados a contribuir para o sucesso coletivo.

2. Fundamentação Teórica

Nesta pesquisa, a fundamentação teórica aborda os conceitos e modelos relacionados ao treinamento e desenvolvimento de colaboradores (T&D), bem como a importância do levantamento de necessidades de treinamento (LNT) para a retenção de talentos nas organizações. Esse embasamento teórico oferece a perspectiva necessária para entender como o T&D se integra às estratégias organizacionais, garantindo não apenas o aprimoramento das habilidades dos colaboradores, mas também um ambiente de trabalho que favorece o crescimento profissional e a motivação.

2.1 Treinamento e Desenvolvimento

O treinamento e desenvolvimento (T&D) são fundamentais para melhorar as competências dos colaboradores e alinhar suas habilidades com os objetivos da empresa. Como Vieira (2020) aponta, o setor de gestão de pessoas precisa garantir que o T&D esteja integrado com as metas estratégicas, promovendo o crescimento profissional contínuo. Isso é ainda mais importante em áreas como *call centers*, por exemplo, onde, segundo Almeida (2022), a necessidade de treinamento é essencial para que os operadores consigam lidar com as demandas diárias do trabalho, resultando numa maior eficiência e satisfação do cliente.

Azeredo (2019) destaca que o treinamento não só melhora o desempenho individual dos funcionários, como também aumenta a motivação deles, o que ajuda muito no engajamento com a empresa. O treinamento contínuo, como Bassi (2019) menciona, é essencial para garantir que os colaboradores fiquem atualizados com novas tecnologias e tendências do setor, algo indispensável em qualquer

ambiente que está sempre mudando. Esse desenvolvimento constante não só beneficia a organização, mas também ajuda a criar uma cultura de inovação.

2.2 Gestão de Pessoas e Retenção de Funcionários

A gestão de pessoas tem se tornado cada vez mais importante nas empresas, principalmente quando se trata de reter talentos. Empresas que investem no desenvolvimento contínuo dos seus funcionários acabam criando um ambiente de trabalho mais atrativo, onde as pessoas querem ficar. Vieira (2020) ressalta que o treinamento, quando está alinhado com os objetivos da empresa, não só melhora o desempenho, mas também contribui bastante para retenção de funcionários. Isso porque, quando a empresa oferece oportunidades de crescimento, os colaboradores sentem que estão sendo valorizados, o que aumenta a motivação.

Pereira (2021) reforça que programas de T&D eficazes dão aos funcionários a sensação de progresso dentro da empresa, o que é essencial para reter talentos, principalmente num mercado de trabalho tão competitivo. Venturi (2021) que oferecer treinamento de forma contínua traz benefícios para todo mundo, porque melhora o ambiente de trabalho, reduz a rotatividade e cria uma cultura de aprendizado. Esses pontos são importantes, especialmente em empresas que querem reter seus talentos num cenário com tantas oportunidades externas.

2.3 Levantamento da Necessidade de Treinamento (LNT)

O levantamento da necessidade de treinamento (LNT) é essencial para descobrir as lacunas de habilidades que precisam ser preenchidas. Para Bassi (2019) diz que, em setores onde a tecnologia muda rápido, o LNT tem que ser um processo contínuo, porque garante que os investimentos em treinamento sejam focados nas áreas mais importantes. Nagano (2019), por exemplo, mostrou num estudo de caso que um LNT bem-feito ajuda a empresa a usar melhor seus recursos e a garantir que os programas de capacitação estejam alinhados com as necessidades reais da equipe.

Azeredo (2019) também reforça que, quando o LNT é feito de maneira eficaz, a empresa consegue investir de forma mais acertada nos funcionários, o que reduz desperdícios e aumenta o retorno sobre o investimento em T&D. Quando esse levantamento é bem realizado, assegura que o treinamento oferecido esteja de acordo com o que os colaboradores realmente precisam, o que gera resultados melhores para todos os envolvidos no processo.

2.4 Treinamento e a Relação com a Retenção de Colaboradores

O treinamento tem um impacto direto na retenção de colaboradores, pois promove tanto a satisfação quanto o engajamento deles. Azeredo (2019) comenta que, quando a empresa oferece treinamentos de qualidade, demonstra aos funcionários que eles são valorizados, o que aumenta sua lealdade e diminui a rotatividade. Além disso, Mourão e Borges-Andrade (2005) destacam que é importante avaliar o impacto desses programas para entender como eles influenciam na satisfação dos funcionários e, conseqüentemente, sua permanência na empresa.

A retenção também tem tudo a ver com as está diretamente associada às oportunidades de crescimento dentro da empresa. Vieira (2020) sugere que, quando os funcionários veem que têm chances de crescer na organização, eles ficam mais comprometidos com a empresa. Isso é indispensável, principalmente em micro e pequenas empresas, onde, segundo Picchiai e Fernandes (2021), a rotatividade de pessoal é uma preocupação constante. Eles mostram que o treinamento é uma das principais ferramentas para combater essa rotatividade, porque os colaboradores enxergam o treinamento como um investimento em seu futuro. Por fim, o treinamento é uma estratégia eficaz tanto para promover o crescimento dos funcionários quanto para garantir que a empresa mantenha uma equipe estável e comprometida.

3. Método

Essa pesquisa tem como objetivo entender melhor a importância de identificar as necessidades de treinamento dentro das empresas e como isso impacta na retenção dos funcionários. Mesmo não sendo voltada para uma aplicação imediata, esperamos que os resultados possam servir de base para futuras intervenções e estudos nessa área.

O foco do estudo é descrever e mapear as principais necessidades de treinamento dos funcionários em grandes empresas, além de entender de que forma desenvolver essas necessidades pode ajudar a manter os talentos na organização.

Para compreender as necessidades de treinamento percebidas pelos gestores, optamos por uma abordagem qualitativa, baseada na coleta de informações por meio de formulários. Essa metodologia nos permite captar não apenas dados, mas as percepções e experiências que cada gestor traz sobre o desenvolvimento de sua equipe. De acordo com Gil (2008), a pesquisa qualitativa é particularmente eficaz para explorar temas complexos, pois valoriza as nuances e a profundidade das respostas. Além disso, seguiremos o método indutivo, que nos convida a descobrir padrões e tendências diretamente a partir dos dados coletados, em vez de impor hipóteses prévias. Como observa Minayo (2014), essa abordagem nos permite construir o conhecimento com base na realidade vivida pelos participantes, possibilitando uma compreensão mais rica e genuína das dinâmicas que influenciam a retenção de talentos.

Os formulários com perguntas sobre o entendimento das necessidades de treinamento e a retenção de colaboradores serão enviados para gestores de grandes empresas. A pesquisa será feita de forma *online* e focará em gestores que lideram equipes grandes, pois assim conseguiremos ter uma visão mais ampla e realista das necessidades de treinamento, vista por quem está diretamente envolvido na gestão dos times.

4. Resultados e Discussões

A seguir, apresenta-se os resultados da pesquisa realizada com profissionais de diferentes organizações sobre o Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) e a retenção de colaboradores. Os dados coletados foram organizados em tabelas para melhor visualização, seguidos de uma breve discussão sobre os principais achados.

4.1. Perfil dos Participantes

Os participantes da pesquisa incluem profissionais de empresas como Grupo Boticário, Superbet e Myra, atuando em cargos variados, como supervisores e gerentes de projeto e com tempo de experiência variando entre 3 e 9 anos. Essa diversidade de perfis fornece uma visão abrangente das práticas de LNT em diferentes setores.

4.2. Identificação das Necessidades de Treinamento

Os principais métodos de identificação de necessidades de treinamento utilizados pelas empresas participantes apresentados na tabela 1 foram auditorias e monitoramentos de qualidade, mencionados por 50% dos entrevistados, e indicadores de desempenho, indicados por 25%. Outros métodos, como monitoramento e análise de desempenho, foram usados por 25% dos participantes.

Tabela 1 - Métodos de Identificação de Necessidades de Treinamento

Método de Identificação	Número de Respostas	Porcentagem (%)
Auditorias e Monitorias de Qualidade	2	50,00%
Indicadores de Desempenho	1	25,00%
Outros Métodos	1	25,00%

Fonte: autores (2024)

Esses resultados sugerem que as organizações devem buscar abordagens quantitativas para identificar lacunas de competências, com foco no desempenho e na qualidade operacional.

4.3. Desafios no Levantamento de Necessidades

Em relação aos desafios enfrentados durante o processo de levantamento de necessidades, dificuldades administrativas, como a adaptação dos treinamentos às demandas operacionais, foram apontadas por 50% dos entrevistados. Outros obstáculos incluem a resistência dos colaboradores aos treinamentos (25%) e a dificuldade de encaixar os treinamentos na capacidade da equipe (25%).

Tabela 2 - Desafios no Levantamento de Necessidades de Treinamento

Desafio	Número de Respostas	Porcentagem (%)
Resistência dos Colaboradores	1	25,00%
Dificuldades Administrativas	2	50,00%
Encaixar o Treinamento no Capacidade	1	25,00%

Fonte: autores (2024)

Esses desafios refletem a dificuldade em implementar treinamentos eficazes sem prejudicar as operações e a liberdade dos colaboradores, o que reforça a importância de uma comunicação clara e estratégias de engajamento para superar essas barreiras.

4.4. Frequência de Levantamento de Necessidades

Todos os entrevistados indicaram que o levantamento das necessidades de treinamento é realizado mensalmente, destacando a importância de um processo contínuo de avaliação e ajuste.

Tabela 3 - Frequência de Levantamento de Necessidades de Treinamento

Frequência	Número de Respostas	Porcentagem (%)
Mensalmente	4	100,00%
Trimestralmente	0	0,00%
Semestralmente	0	0,00%

Fonte: autores (2024)

A prática de realizar levantamentos mensais demonstra um foco claro no desenvolvimento contínuo das equipes, permitindo que as empresas ajustem rapidamente os programas de treinamento de acordo com as necessidades que surgem.

4.5. Avaliação dos Resultados de Treinamento

Quanto à avaliação dos resultados dos treinamentos, os participantes indicaram que utilizam diversas ferramentas, como provas de assimilação, taxas de aderência e melhoria contínua, cada uma citada por

33,3% dos entrevistados. Isso sugere que as empresas buscam medir a eficácia dos treinamentos através de múltiplos indicadores.

Tabela 4 - Métodos de Avaliação dos Resultados de Treinamento

Métodos de Avaliação	Número de Respostas	Porcentagem (%)
Provas de Assimilação	1	33,30%
Taxa de Aderência	1	33,30%
Melhoria Contínua	1	33,30%

Fonte: autores (2024)

O uso de diferentes ferramentas de avaliação demonstra que as organizações estão comprometidas em medir o impacto dos treinamentos de forma abrangente, garantindo que os colaboradores assimilem e apliquem os conhecimentos adquiridos.

4.6. Discussão

Os resultados mostram que a resistência dos colaboradores aos treinamentos, um dos desafios apontados, é um reflexo comum em muitas empresas, conforme a teoria de Kotter (2012) sobre gestão de mudanças. Para mitigar essa resistência, as empresas podem adotar estratégias como gamificação dos treinamentos ou programas de incentivo, aumentando a adesão e o engajamento.

Além disso, o uso frequente de auditorias, monitoramentos e indicadores de desempenho para o LNT sugere que as empresas estão focadas em abordagens quantitativas e contínuas, alinhando seus processos de treinamento com as exigências do mercado e o desempenho da equipe. Isso também está relacionado à retenção de colaboradores, pois, conforme a Teoria do Intercâmbio Social (Blau, 1964), o investimento da empresa no desenvolvimento dos colaboradores tende a aumentar a reciprocidade e o comprometimento.

Essas práticas, embora eficazes, podem se beneficiar de uma maior flexibilização, especialmente para superar barreiras administrativas e operacionais. Além disso, a implementação de ferramentas de acompanhamento contínuo, como o PDCA, reflete o compromisso das empresas em promover uma melhoria contínua, essencial para a retenção de talentos e a competitividade organizacional.

A Relação com a Teoria do Intercâmbio Social

A análise de dados possibilitou relacionar também a pesquisa com a teoria do intercâmbio social, onde reforça que as relações sociais são baseadas em trocas de benefícios e reciprocidade. Esse modelo sugere que, nas relações humanas, as pessoas envelhecem de maneira a obter recompensas (como apoio emocional, reconhecimento ou benefícios materiais) e evitar punições ou custos.

Na prática, isso se aplica a contextos organizacionais, onde colaboradores e empresas se envolvem em uma troca simbólica: os colaboradores se dedicam e investem seus talentos em troca de recompensas (salários, benefícios e desenvolvimento profissional). Quando uma empresa oferece suporte, treinamento e oportunidades de crescimento, os colaboradores tendem a se sentir valorizados e reciprocamente comprometidos, o que aumenta sua lealdade e disposição para continuar na organização.

Os principais pontos identificados foram:

- Identificação e Desenvolvimento Contínuo: Quando as empresas realizam levantamentos mensais de necessidades de treinamento e usam métodos contínuos, como auditorias e monitoramentos de qualidade, elas demonstram um compromisso com o desenvolvimento

dos colaboradores. Segundo a Teoria do Intercâmbio Social, incentivar os colaboradores a retribuir o investimento da empresa com liderança e desempenho, reforçando a retenção.

- Métodos de Avaliação e Feedback Positivo: A avaliação dos resultados de treinamento por meio de provas de assimilação, taxas de aderência e indica que as empresas desejam garantir a efetividade do aprendizado. Esse processo de avaliação contínua gera um ciclo de feedback positivo para os colaboradores, fazendo com que percebam os treinamentos como um investimento real em suas habilidades, o que aumenta o desejo de retribuir.
- Superação de Desafios e Engajamento: A resistência dos colaboradores, um dos desafios mencionados, é comum quando eles não veem um benefício claro nos treinamentos. A Teoria do Intercâmbio Social sugere que o uso de estratégias como incentivos e gamificação pode melhorar o engajamento dos colaboradores, pois eles percebem o valor agregado do treinamento e tendem a responder positivamente. Essa troca positiva fortalece o compromisso do colaborador e reduz a rotatividade.

Dessa forma, a teoria do intercâmbio social nos ajudou a entender que os investimentos no LNT são importantes não só para capacitação, mas também para a retenção dos colaboradores, uma vez que, ao perceber o treinamento como um suporte da empresa para o seu crescimento, o colaborador retribui com maior dedicação e continuidade.

5. Considerações Finais

Este estudo buscou destacar e entender a relevância do Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) como uma ferramenta fundamental para alinhar o desenvolvimento dos colaboradores aos objetivos estratégicos das empresas, reforçando a retenção de talentos. Os resultados obtidos revelam que as organizações que realizam levantamentos frequentes, principalmente mensais, estão mais bem preparadas para adaptar suas equipes às demandas do mercado, o que fortalece o engajamento e a satisfação dos colaboradores. Também buscamos explorar de que maneira o desenvolvimento contínuo pode funcionar como um fator de retenção, oferecendo oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento dentro de uma empresa.

Os desafios identificados, como a resistência dos colaboradores e as dificuldades administrativas, reforçam a necessidade de estratégias de engajamento, como a gamificação e programas de incentivo. Estas abordagens, quando aplicadas de forma eficaz, podem minimizar a resistência ao treinamento, criando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento contínuo.

A aplicação da Teoria do Intercâmbio Social de Blau (1964) se mostrou central para entender como os investimentos em treinamento e desenvolvimento geram reciprocidade. Colaboradores que percebem que a empresa investe em seu crescimento tendem a retribuir esse esforço com maior comprometimento e lealdade, o que contribui diretamente para a redução da rotatividade.

Além disso, a utilização de métodos quantitativos, como auditorias e monitoramentos de qualidade, se mostrou eficaz na identificação das necessidades de treinamento, permitindo que as empresas direcionem melhor seus recursos. O uso de ferramentas de avaliação, como provas de assimilação e taxas de aderência, reforça o compromisso das organizações com o desenvolvimento contínuo e o crescimento dos colaboradores.

Concluimos que o LNT não apenas contribui para o aprimoramento das habilidades dos funcionários, mas também fortalece o vínculo entre empresa e colaborador, promovendo um ambiente de confiança e valorização mútua. Essa dinâmica de troca, fundamentada na Teoria do Intercâmbio Social, é essencial para construir uma cultura organizacional sólida, que favoreça tanto o desenvolvimento individual quanto o sucesso coletivo.

Referências

ALMEIDA, Mércia dos Anjos. Análise da necessidade de treinamento em operadores de call centers. 2022. 30f. Trabalho de conclusão de curso (graduação em administração) – Faculdade Pitágoras, Feira de Santana, 2022. Acesso em: 5 set. 2024. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br//handle/123456789/53253>.

AZEREDO, Fabiana Capella. Treinamento e desenvolvimento como instrumento de retenção de talentos nas organizações. *Revista Brasileira de Administração Científica*, v. 10, n. 1, p. 14-30, 2019. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1PHQFk-b6FzzuEU1VIGizPr3Z_BiS8Qo7/view?usp=drive_link. Acesso em: 19 out. 2024.

BASSI, Willian di Gaetano; COSTA, Elvio Carlos da; GASPAROTTO, Angelita Moutin Segoria. Um estudo sobre os processos de capacitação de colaboradores nas indústrias do século XXI. *Interface Tecnológica*, v. 16, n. 2, p. 169-173, 2019. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1ZlgahPa_8BsOetVKAezRuDty1MUydQPe/view?usp=drive_link. Acesso em: 19 out. 2024.

BLUA, Peter Michael. **Exchange and Power in Social Life**. New York: Wiley, 1964. p. 88-113. Disponível em: [\[https://archive.org/details/exchangeandpowerins00blau\]](https://archive.org/details/exchangeandpowerins00blau)(<https://archive.org/details/exchangeandpowerins00blau>). Acesso em: 25 out. 2024.

BERTOCELLO, Alexandre Godinho; RAMOS, Aline Zanoni; CAMPOS, Gustavo Tressino; TORQUATO, Henrique Pineda. Loop econômico: mercado imobiliário influencia e é influenciado pelas condições socioeconômicas. *Colloquium Socialis, Presidente Prudente*, v. 3, n. 3, p. 10-20, 2019. Disponível em: <https://journal.unoeste.br/index.php/cs/article/view/2057>. Acesso em: 19 out. 2024.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1DPbQkw-4fHCJvrcryJfA91gBZj87RoCW/view?usp=drive_link. Acesso em: 4 nov. 2024.

GONÇALVES, Aline Cerqueira; PEREIRA, Jonathan Lima; NETO, Juvenil César Santos. A importância do treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. 2022. Disponível em: <https://unef.edu.br/wp-content/uploads/2023/04/2022.2-Aline-Cerqueira-Jonathan-Pereira-Juvenil-Cesar.pdf>. Acesso em: 19 out. 2024.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7493040/mod_resource/content/2/Minayo.pdf. Acesso em: 4 nov. 2024.

MOURÃO, Lídia; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo. Avaliação de impacto de programas de treinamento no trabalho: um estudo no contexto de políticas públicas. *Organizações & Sociedade*, v. 12, n. 33, p. 111-128, 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaoes/article/download/10774/7723>. Acesso em: 19 out. 2024.

NAGANO, Beatriz Yaemi. Análise das necessidades de treinamento de funcionários: estudo de caso no restaurante Kina Iguatemi. 2019. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade,

Fortaleza, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/50023>. Acesso em: 19 out. 2024.

PEREIRA, Karoline. Análise da importância do treinamento e desenvolvimento nas organizações. 2021. 48f. Trabalho de conclusão de curso (graduação em administração) – Faculdade Pitágoras, Governador Valadares, 2021. Acesso em: 5 set. 2024. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/65299/1/KAROLINE_PEREIRA.pdf.

PICCHIAI, Djair; FERNANDES, Rodrigo. O treinamento nas micro e pequenas empresas e rotatividade de pessoal. Novos Cadernos NAEA, Belém, v. 24, n. 2, p. 71-92, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/5745/5566>. Acesso em: 19 out. 2024.

SILVA, Anicleide Pereira; FREITAS, Florence Cavalcanti Heber Pedreira; D'AMBROSIO, Izabel Silva Souza. Do treinamento e desenvolvimento para a educação corporativa: transições paradigmáticas na construção do saber nos espaços organizacionais. Revista Brasileira de Estudos Organizacionais, v. 7, n. 2, p. 425-460, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1WzVvc-Gmvoj1fVB5fAs7tNPFENYoA7YR/view?usp=drive_link. Acesso em: 19 out. 2024.

VENTURI, D.; KONELL, A. E.; GIOVANELA, A. Treinamento: importância e benefícios da disponibilização de treinamento nas organizações. REVISTA CIENTÍFICA FAMAP, [S. l.], v. 1, n. 01, 2021. Acesso em: 5 set. 2024. Disponível em: <https://famap.emnuvens.com.br/revista/article/view/5>.

VIEIRA, Guilherme Dias. Gestão de pessoas: treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade Anhanguera, Santo André, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1TIKokEeWFCzkbyBxI0pVC7zBdHwLR7Ay/view?usp=drive_link. Acesso em: 19 out. 2024.

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido é de responsabilidade dos autores.